

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Автор: Ахмедов Жахонгир

Магистрант Ташкентского финансового института

Научный руководитель: PhD Шадиева Д.Х.

Аннотация. В процессе своей деятельности железнодорожные компании при реализации инвестиционных проектов должны проводить детальную оценку эффективности реализации данного проекта. В данной статье представлены особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

Проблемы, связанные с инвестированием, всегда находились в центре внимания экономических наук. Причина заключается в том, что инвестиции затрагивают основы хозяйственной деятельности и при этом определяют основные направления достижения экономического роста. В реальной экономической практике инвестиции реализуются в форме инвестиционных проектов. Под инвестиционным проектом следует понимать проект, требующий подготовки необходимой документации, экономического обоснования целесообразности, объема и сроков инвестирования, утверждения проектно-сметной документации и порядка практических действий по реализации проекта¹. При принятии решения о реализации определенного проекта важное место занимает анализ эффективности данного проекта. Данный анализ проводится на основе экономико-математического моделирования и расчетов интегральных показателей, таких как:

- Чистая текущая стоимость;
- Внутренняя норма рентабельности;
- Индекс прибыльности;

¹ Абрамов, А.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Текст] / А. П. Абрамов // Железнодорожный транспорт. – 1999. - № 2, стр. -17

- Дисконтированный период окупаемости инвестиций.

Интегральные показатели позволяют судить о финансовой эффективности проекта, его жизнеспособности в заданных расчетной моделью внешних и внутренних условиях и факторах. Положительные параметры интегральных показателей в сопоставлении с эффективностью инвестиций в альтернативные проекты позволяют выработать управленческое решение о реализации проекта и/или ограничениях в его реализации.

Железнодорожный транспорт, являясь инфраструктурной отраслью, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества, оказывает существенное влияние на уровень экономического развития, рост производительности труда, стоимостные показатели выпускаемой продукции. Во многом это связано с географическим положением страны, сложившейся структурой перевозимых грузов, сценариями социально-экономического развития страны. Вместе с тем, такому виду деятельности присущи уникальные особенности, которые должны быть учтены при оценке эффективности проектов, реализуемых в железнодорожной отрасли.

В первую очередь, важной особенностью является тот факт, что наземная транспортная инфраструктура обладает невысоким уровнем маржинальности (порядка 5-12%) по причине социального характера (наличия пассажирских перевозок) деятельности предприятий данной отрасли.

Другим важным фактором является высокая стоимость создания и приобретения основных производственных активов: локомотивов, подвижного состава и железнодорожного полотна (рельс). Повышенные требования к безопасности, постоянные технические и технологические изменения и предпочтения потребителей приводят к необходимости частых замен действующих подвижных составов. В том же время, еще одной особенностью является длительный период гарантированной эксплуатации активов. Как известно, амортизационные отчисления необходимы для

постепенного восстановления затраченных средств на приобретение активов. При этом, ставка амортизации, применяемая к производственным объектам железнодорожного транспорта составляет 3% в год, т.е. возмещение затрат на приобретение актива произойдет спустя 33,3 года с момента его ввода в эксплуатацию. А ввиду невысокого уровня маржинальности появляется проблема, связанная с обновлением подвижного состава.

Следующей немаловажной особенностью, оказывающей влияние на оценку эффективности проектов в сфере железнодорожного транспорта, является наличие дискретных расходов в виде технического содержания полотна и локомотивов. Такого рода затраты носят как постоянный, так и переменный характер: работы проводятся как исходя из перевозки определенно допустимого объема груза локомотивами и по полотну, так и исходя из эколого-антропогенных влияний на железнодорожное полотно.

Вышеописанные особенности железнодорожной отрасли являются обязательными для принятия к учету при оценке эффективности проектов в данной отрасли. Реализация проектов в транспортной отрасли, несомненно, несет в себе положительное изменение и благотворно влияет на тенденцию развития.

Крупные инфраструктурные проекты, реализуемые со стороны государства и/или квази-государственных образований, и не имеющие достаточных показателей финансовой эффективности должны обладать социально-экономической эффективностью прямого действия и/или мультипликативными экономическими эффектами.

Важным в данном вопросе является умение различать финансовую эффективность от экономической. Под финансовой, или коммерческой, эффективностью понимается результат от реализации проекта, которые получает непосредственно инициатор проекта, организация, в рамках которой был реализован проект, любой другой заинтересованный участник проекта. Под экономической эффективностью понимается воздействие реализации

проекта на макроуровень: изменения в смежных отраслях или внутри отрасли, изменение собираемости налогов, влияние на уровень безработицы, экологическое воздействие и т.д.

При реализации инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта, в большей мере подразумевается строительство новых железнодорожных линий, модернизация/электрофикация действующих линий или приобретение подвижного состава для дальнейшей эксплуатации. Однако, помимо описанных ранее, в рамках реализации проектов в железнодорожном секторе существуют так называемые проекты строительства искусственных сооружений – строительство мостов и туннелей для дальнейшего запуска железнодорожного движения по ним.

Локально проекты, связанные со строительством искусственных сооружений не обладают прямой финансовой эффективностью и не окупаемы. Проекты строительства искусственных сооружений не окупаются в связи с тремя основными факторами:

- 1) как правило, стоимость искусственных сооружений значимо (часто –кратно) дороже стоимости возведения самой железной дороги.
- 2) искусственные сооружения короткие по длине, в то время как фактором формирования выручки на железнодорожных перевозках является грузооборот – производство массы перевозимого груза на дистанцию перевозки. И так как искусственные сооружения имеют короткую дистанцию перевозки, то и грузооборот является незначительным в сравнении со стоимостью проекта.
- 3) искусственные сооружения требуют больших затрат на содержание. При этом это само содержание выражено не только расходами технического характера, но также и значительными расходами непроизводственного характера.

Принимая во внимание вышеприведенное, факт отсутствия прямой финансовой эффективности локально проектов строительства искусственных

сооружений для дальнейшего запуска железнодорожного движения по ним является ожидаемым и предсказуемым. Между тем искусственные сооружения «сами по себе» не возводятся, и являются неотъемлемой частью какого-нибудь проекта, в связи с чем оценка эффективности строительства искусственного сооружения локально по проекту не является справедливой, а значит необходимо рассматривать проекты строительства искусственных сооружений в комплексе, вместе с проектом строительства железной дороги. В таком случае инвестиционные расходы на строительство сооружения и операционные затраты на его содержание будут нивелироваться в общем объеме доходов и расходов проекта в целом. Справедливой является оценка эффективности проекта в целом.

Использованная литература

1. Абрамов, А.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Текст] / А. П. Абрамов // Железнодорожный транспорт. – 1999. - № 2. – С.54-58.
2. Аксенов Б. А. Управление инвестиционной деятельностью железнодорожного транспорта с использованием проектного финансирования / Б. А. Аксенов. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: – М.: МИИТ. – 2007. – 146 с
3. Белов, И. В. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. И.В. Белова. - М.: Транспорт, 1989. - 351 с.
4. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: Учебное пособие [Текст] Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 112 с.
5. Будкина, Е. В. Финансовая устойчивость на предприятиях железнодорожного транспорта [Текст] / Е. В. Будкина // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2012. - № 3. – С. 70-73